

О.С. Гейда

кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка

ПРИНЦИПИ ОБЛАШТУВАННЯ ЦЕРКОВНИХ АРХІВІВ (на матеріалах Чернігівської єпархії)

Археографічну діяльність церковних установ та духовенства можна розглядати у декількох напрямках: організація діяльності церковних архівосховищ, заходи щодо виявлення та зібрання документів і, нарешті, їхня публікація та вивчення. Зупинимося на першому з визначених напрямків і розглянемо основні принципи організації церковного архіву.

Чільне місце серед місцевих церковних архівів належало архівам духовних консисторій – колегіальних органів, які здійснювали адміністративне управління й духовне судочинство у межах єпархії під безпосереднім керівництвом архієрея. Саме до консисторських архівів, крім власне різноманітної діловодної документації, надходили метричні книги, клірові відомості, описи церковного та монастирського майна та інші матеріали. До сьогодні малодослідженими залишаються принципи внутрішнього розпорядку діяльності церковних архівів, які дозволяють реконструювати нещодавно виявлені документи про облаштування архіву Чернігівської духовної консисторії.

Ймовірно, що кафедральний архів Чернігівської єпархії починає формуватися з другої половини XVII ст. Спочатку він розміщувався у ризниці архієрейського дому, де, окрім речей церковного вжитку та предметів богослужіння, зберігалися письмові документи (грамоти патріархів, універсали гетьманів, царські укази) на привілеї і маєтності єпископської кафедри. Так, при огляді ризниці архієрейського дому у 1850 р. було виявлено “простой деревянный ящик, в котором найдено 26 чрезвычайно ветхих и весьма интересных грамот; всем им сделан каталог старинным языком, вероятно принадлежащий перу благочестивого монаха” [9, 23]. Найдавніші відомі описи Чернігівського архієрейського дому були укладені у 1738, 1740 та 1771 рр. [3, 8]

Окрім архієрейського дому, для вирішення судових та майнових справ духовництва, а також для управління духовними правліннями виникає колегіальний орган при архієреї – “дикастерія” або “консисторія”. Існування Чернігівської духовної консисторії наприкінці XVII ст. підтверджує “Лист декретальный от консистории кафедры Черниговской 1690 года 25 июля”, в якому засвідчено присутність у суді консисторії “в качестве первенствующего члена ея” архімандрита Чернігівського Єлецького монастиря Феодосія Углицького [5, 652]. При консисторії започатковується канцелярія та архів, який на початковому етапі свого існування розміщувалися у келіях кафедрального Борисоглібського монастиря: “в особливи

устроєних каменних палатах як канцелярії тогди і архива, в келєй по пространности всякие по канцелярії и консисторії производственные дела без разбития и смешения в кучу оных содержаные были” [2, 1].

Перетворення державного апарату у XVIII ст. внаслідок реформ, запроваджених Петром I, призвели до суттєвих змін і в справі архівній. Після утворення в 1721 р. Синоду, “собрания и ризницы и прочие вещи, которые были прежде патриарша дому с описными книгами и расписками”, перейшли у його власність та під безпосередній контроль обер-секретаря канцелярії. Указ Сенату від 1726 р. вимагав зберігати архівні справи в “сохранном месте, а архивные учреждения осмотреть и на которых кровли худы, те починить немедленно, дабы от течи столбцам не учинилось повреждения, старые столбцы оклеить и высушить”. Указ 1736 р. піклувався про будівництво для архівів “каменных зданий с железными затворами и решетками на окнах, от деревянного строения не в близости. Дела из учреждений не выносить и архивы держать за печатями” [7, 55]. Внутрішній розпорядок єпархіальних канцелярій та архівів встановлювався на власний розсуд місцевими архієреями.

Так, єпископ Чернігівський Никодим Сребницький (1738–1740), вдосконалив правила діловодства та організації консисторської канцелярії, запровадив посаду управителя канцелярії та архіваріуса, започаткував “порядочное исправление” архіву консисторії [8, 606-607, 612], кошти на папір і сургуч для якого “вєлено брать из пошлины с дел о построении храмов и судебных денег” [6, 104-105]. Архіваріус мав передусім “надзирать и охранять документы, вести журнальные ежедневные записи”. У разі потреби (розбирання справ та складання описів) на допомогу йому відряджали канцеляристів та копіїстів з канцелярії. Єпископ Іраклій Комаровський (1750–1761) на схід від дзвіниці Борисоглібського монастиря розпочав будівництво нового кам’яного корпусу для консисторії та архіву, який “по разбитии (старих – Авт.) палат” було переведено “со всеми делами в церковь* на хора” [2, 1]. 1765 р. консисторію [10, 264-265] разом з єпархіальним архівом було переведено в нове приміщення, де архів проіснував до 1792 р.

Для облаштування архіву на новому місці було вироблено комплекс правил внутрішнього розпорядку та принципів діловодства. А саме, введені постійні оплачувані посади архіваріуса, сторожа та п’яти помічників, обов’язкові щорічні ревізії, регулярне фінансування, заборона видачі справ з архіву, заведено єдиний опис всіх наявних документів та їхній хронологічний показчик [4]. Ці інструкції були впорядковані регентом канцелярії** Василем Левицьким у серпні 1768 р. Офіційного статусу вони набули згідно з постановою Чернігівської консисторії в червні 1771 р. і стали основою внутрішнього розпорядку діяльності архіву аж до середини XIX ст.

Через переповненість консисторського архівосховища за розпорядженням архієпископа Філарета 1859 р. була створена комісія, яка протя-

* З 70-х рр. XVII ст. кафедральним був Борисоглібський собор.

** Регент – від латинського *regens* – правлячий.

гом шести років розбирала архівні справи за 1722–1850 рр., серед яких було чимало відібрано “к уничтожению” та складено в окрему кімнату при консисторії. Чи був вирок здійсненим – невідомо.

У 1869 р. Синод заборонив знищувати архівні справи, а в разі нестачі приміщень консисторських архівів звелів “обращать дела эти для хранения в ближайших к консисториям монастырях или церквях”. Були удосконалені правила зберігання та впорядкування документів в архівосховищах. Згідно із штатним розписом, керівництво архівом перебирав на себе секретар консисторії, у підпорядкуванні якого перебували архіваріус з “благонадежных чиновников консистории”, та два канцелярські служителі. Архієреям пропонувалося створити для “тщательного разбора архивных дел при консисториях особые епархиальные церковно-археологические комитеты с историческими при них архивами и музеями из наставников семинарий, духовенства и других лиц, интересующихся делом науки, с целью составления ими ученых описаний с познейшим напечатанием последних в местных епархиальных известиях” [1, 148-153].

Саме з другої половини ХІХ ст. розпочинається активна діяльність представників освіченого духовенства та викладачів духовних навчальних закладів по виявленню та збиранню історичних документів з ризниць церков та монастирів єпархії, були складені історичні описи монастирів, історико-статистичні описи приходів, опублікована значна кількість документів по історії Чернігівської єпархії.

Примітки

1. Барсов Т. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. – СПб., 1885. – Т. 1.
2. ДАЧрнО. – Ф. 679. – Оп. 9. – Спр. 6.
3. Там само. – Оп. 1. – Спр. 1037.
4. Там само. – Оп. 4. – Спр. 609.
5. Добровольский А. Черниговская духовная консистория. (Историческая справка) // Черниговские епархиальные известия. – 1900. – Ч. неоф. – № 22.
6. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Чернигов, 1873. – Кн. 4.
7. Самошенко В. История архивного дела в дореволюционной России. – М., 1989.
8. Страдомский А. Никодим Сребницкий, епископ Черниговский и Новгород-Северский // Черниговские епархиальные известия. – 1876. – Ч. неоф. – № 21.
9. Черниговские губернские ведомости. – 1852. – Ч. неоф. – № 24. – С. 23.
10. Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание (1786 г.). – К., 1851. – С. 264, 265.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віра і любов — це прохання Ксеноді

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303